

TURLI O‘YINLAR ORQALI O‘QUVCHILARNI DARSGA JALB QILISH

Nozima Turg‘unova

Namangan davlat universiteti talabasi

Ilmiy maslahatchi: **Mahbuba Holmatova**

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Turli yoshdagi bolalarni o‘qitishda o‘qituvchilar darsda ko‘plab muommalarga duch kelishadi. Ko‘pincha o‘quvchilarning dars jarayonida qo‘shilishiga va ularning qiziqishlarini paydo bo‘lishiga yordam bermaydigan holatlar yuzaga keladi. Ayniqsa, bu holat chet tili darslarida bolalar bilan ishlashda namoyon bo‘ladi. Dars davomida turli xil o‘yinlar o‘ynatib, fanni yanada yaxshiroq o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi, sinfda o‘quvchilar o‘rtasida raqobat muhitini yaratadi. Mazkur maqolada o‘quvchilarni darsga bo‘lgan ishtiyoqini o‘yinlar orqali rivojlantirish haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘yin metodi, balderdash o‘yini, so‘z g‘ildiragi.

Abstract: When teaching children of different ages, teachers face many problems in the classroom. Often, situations arise that do not contribute to the involvement of students in the lesson and the emergence of their interests. This is especially evident when working with children in foreign language lessons. Playing various games during the lesson increases their enthusiasm for learning the subject better, creates an atmosphere of competition between students in the classroom. This article discusses the development of students' enthusiasm for the lesson through games.

Keywords: game method, word game, word wheel.

So‘nggi yillarda chet tillarni o‘rganishga bo‘lgan talab va ehtiyoj yanada oshib borayotganligi va muhim ahamiyat kasb etayotganligi sababli, tillarni maktabgacha ta‘lim muassasidan tortib oliy ta‘lim muassasalarida ham o‘rgatilmoqda. Bu esa darslarni yanada qiziqarli o‘qitishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. O‘quvchilar boshlang‘ich sinfdan yuqori sinfga o‘tish jarayonida ko‘pincha o‘qishga bo‘lgan qiziqishlari pasayib ketadi. Ayrim hollarda, ular darslarga umuman qiziqmay qo‘yishlari ham mumkin. Bunday vaziyatda ularni darslarga faol qatnashishga qaytarish juda qiyin bo‘lib, ko‘p vaqt va kuch talab etadi. Bu jarayonda turli xil metodlardan foydalanish samarali yechim hisoblanadi, chunki faqat darslikka asoslangan an‘anaviy ta‘lim endi samarali emas. Xususan, xorijiy tillar, ayniqsa ingliz tilini o‘qitishda, o‘qituvchilar ko‘p qiyinchiliklarga duch kelishadi. Aslini olganda, har qanday tilni o‘rganish ham, uni o‘rgatish ham oson ish emas. Yangi so‘zlarni yodlash, grammatikani to‘g‘ri qo‘llash ko‘p vaqt talab qiladi. Shuning uchun qisqa vaqt ichida ta‘lim berish uchun turli strategiyalar va metodlarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Inson odatda kamolotga eshitish, gapirish, ko‘rish va o‘qish

orqali erishadi. Chet tillarini o'rgatishda ham eshitish, gapirish, o'qish, yozish mahoratlarini oshirish kerak bo'ladi [1]. O'qituvchilarning o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish va ularni qiziqtirish bo'yicha amalga oshiradigan ishlar o'qitish samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Turli yoshdagi bolalar bilan ishlashda o'qituvchilar ko'plab muammolarga duch kelishadi. Ayniqsa, chet tili darslarida o'quvchilarning dars jarayonida ishtirokini ta'minlash, ularning diqqatini jamlash va motivatsiyasini oshirish o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklaydi. O'quvchilarning qiziqishlarini rivojlantirish, yangi mavzuni o'rganishga bo'lgan istakni kuchaytirish uchun darsda o'yinlarning qo'llanilishi samarali va foydali usul bo'lib hisoblanadi.

O'tilgan mavzularni va lug'atdagi so'zlarni turli xil o'yinlar va krossvordlar yordamida mustahkamlash darsga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. O'yin metodlarini hamma sinflarda foydalanish mumkin. O'yin metodidan foydalanishda o'qituvchi o'quvchilarning yoshi va bilim darajasiga qarab o'yin tanlashi kerak. O'yin metodidan foydalanish orqali o'quvchilarni xotirasi mustahkamlanadi, ular chaqqon bo'lishni, zukko bo'lishni, tez fikrlashni, diqqatni jamlashni va jamoa bo'lib ishlashni o'rganishadi.

O'yinlar nafaqat bolalarning psixologik va emotsional holatini yengillashtiradi, balki ularning o'quv jarayoniga faol qatnashishini ham ta'minlaydi [2]. O'quvchilarning o'yin orqali darsga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, o'quv jarayonida raqobat muhitini yaratish va guruh ishlari orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. O'yinlar darsda o'quvchilar o'rtasida o'zaro raqobatni rag'batlantiradi, ularni muvaffaqiyatga erishish uchun faol ishlashga undaydi. Raqobat muhitida o'quvchilar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yanada yaxshilashga intilishadi, bu esa o'quvchilarni harakatga keltiradi va darsdagi ishtirokni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, o'yinlar bolalarning til o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Til o'rganish jarayonida so'z boyligini oshirish, grammatika qoidalarini amaliyotda qo'llash, eshitish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda o'yinlarning o'rni juda katta. Misol uchun, "so'z topish", "jumlalar tuzish" yoki "tilni tezkor ishlatish" kabi o'yinlar orqali bolalar yangi so'zlarni tezda o'rganib, ularni o'zlashtirishadi. Shu bilan birga, o'yinlar bolalarning stressini kamaytiradi, ularni qo'rqmasdan yangi narsalarni o'rganishga, xatolarini tahlil qilishga va o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rgatadi.

O'yinlar orqali o'quvchilarning o'quv faoliyatini rag'batlantirishda o'qituvchining rolini ham inkor etib bo'lmaydi. O'qituvchi o'yinlarni dars jarayoniga samarali tarzda qo'llash, o'quvchilarni turli xil metodlar orqali o'rgatish, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olish orqali o'quvchilarni yanada faol va izchil o'qishga jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi [3]. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va ularga chet tilini o'rganishning qiziqarli va samarali usullarini taqdim etadi.

Balderdash o‘yini: bu o‘yin ilg‘or o‘quvchilarning kichik guruhi uchun eng yaxshi o‘yindir.

O‘yin tartibi:

1. O‘quvchilaringizga notanish so‘zni ochib bering, lekin ta‘rifini emas. Bu siz tanlagan yoki tasodifiy biri bo‘lishi mumkin so‘z generatori.

2. Keyin har bir o‘quvchingizdan so‘z nimani anglatishini anonim tarzda aytishlarini so‘rang. Shuningdek, siz to‘g‘ri ta‘rifni anonim tarzda kiritasiz.

3. Sizning o‘quvchilaringiz qaysi biri haqiqiy ta‘rif ekanligini aniqlashga harakat qilishadi.

4. O‘quvchilar to‘g‘ri ta‘rifni taxmin qilsalar yoki boshqa o‘quvchilar o‘zlarining noto‘g‘ri ta‘rifi to‘g‘ri deb taxmin qilsalar ball oladilar.

Bu o‘quvchilaringizga yangi va notanish so‘zlarni kiritish orqali ularning so‘z boyligini tekshirishning ajoyib usuli. Bu o‘yin asosan biroz qiziqarli, lekin bu ularni tanish prefiks yoki qo‘shimchalarni izlashga undaydi. Bu yosh o‘quvchilarga yoki ingliz tilini kamroq tajribaga ega bo‘lgan talabalarga mo‘zlashish oson emas, lekin siz ko‘proq yosh yoki darajaga mo‘z so‘zlardan foydalanib yordam berishingiz mumkin. Aks holda, siz o‘quvchilarga so‘zning ta‘rifini emas, balki so‘z tegishli bo‘lgan toifani taqdim etishga ruxsat berishingiz mumkin.

So‘z g‘ildiragi. Bu o‘yin barcha yoshdagi bolalar uchun eng yaxshisi bo‘lib, lug‘atni ko‘rib chiqish uchun eng yaxshisi. Bu ajoyib dars boshlovchi bo‘lib, o‘quvchilaringizga o‘zlarini, imlo va lug‘atini sinab ko‘rishga yordam beradi.

O‘yin tartibi:

1. Doskaga sakkizta harf qo‘yasiz yoki aylana bo‘ylab siljiysiz. Bu butunlay tasodifiy bo‘lishi mumkin, lekin biz kamida 2-3unlini tanlashni taklif qilamiz.

2. O‘quvchilaringizga 60 soniya vaqt beriladi, bu harflar yordamida qancha so‘z yasasa bo‘ladi. Ular har bir harfni har bir so‘zda faqat bir marta ishlatishlari mumkin.

3. Buni qiyinlashtirish yoki o‘rganayotgan ma‘lum bir tovushga e‘tibor qaratish uchun aylana markaziga harf qo‘shishingiz mumkin. Kichikroq o‘quvchilar bu o‘yinni qisqaroq so‘zlarni izlash orqali o‘ynashlari kerak, lekin siz bu o‘yinni biroz osonroq qilish uchun juftlik yoki kichik guruhlarda ham o‘ynashingiz mumkin.

Shunday qilib, o‘yinlar chet tili darslarida o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularning ishtiyoqini rivojlantirish va raqobat muhitini yaratishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘yinlar yordamida o‘quvchilar darsga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirishi, yangi bilimlarni o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish va o‘z ko‘nikmalarini amalda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘qituvchilar o‘yinlarni maqsadga muvofiq va o‘quvchilarning yoshiga mos tarzda qo‘llash orqali darsni yanada samarali va qiziqarli qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoqubov I. “Ingliz tili o‘qitish metodikasi”. Toshkent, Sharq nashriyoti. 2003

2. Stronin M.F. Ingliz tili darsida o‘quv o‘yinlar . M. ; Marifat,2004 yil
3. <https://ahaslides.com/uz/blog/10-fun-vocabulary-classroom-games/>